

УДК 372

Н.А. Шишкина
МАДОУ № 37 «Дружная семейка»,
г. Нижневартовск, Россия

ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КАК СРЕДСТВО ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКА

Искусство (опыт, испытание) – одна из общих категорий эстетики, процесс и итог выражения внутреннего и внешнего (по отношению к творцу) мира, творческая деятельность.

Театральное искусство возникло очень давно и развивалось вместе с самим человеком. И все же театр рождается для каждого из нас как бы заново. Один из главных элементов театрализованного искусства – игра.

Русская народная драма и народное театральное искусство в целом – интереснейшее и значительное явление национальной культуры. Драматические игры и представления еще в начале XX в. составляли органическую часть праздничного народного быта и на деревенских посиделках, и на ярмарочном балагане [5, с. 5].

Культура России неотделима от народного искусства, которое раскрывает истоки духовной жизни русского народа, демонстрирует его моральные, эстетические ценности, художественные вкусы и является частью истории. Устное народное творчество, музыкальный фольклор должны найти сейчас большее отражение в содержании образования и воспитания подрастающего поколения, так как образцы массовой культуры других стран активно внедряются в жизнь, быт, мировоззрение детей [4, с. 6].

Народное творчество близко по своей природе творчеству ребенка (простота, завершенность формы, обобщенность образа), поэтому оно близко восприятию ребенка, понятно ему.

Народное искусство обладает большими воспитательными возможностями: несет в себе огромный духовный заряд, эстетический и нравственный идеал, веру в торжество прекрасного, в победу добра и справедливости. Существенная черта народного искусства – гуманность, человечность [4, с. 8].

Знакомясь с народной музыкой, изучая произведения устного народного творчества, дети приобретают новые знания о жизни, о труде людей, о том, какие качества ценит народ в человеке, а какие порицает, как понимает красоту.

Самым доступным видом искусства для ребенка в детском саду является театр, театрализованная деятельность. Театр объединяет много разнообразных видов искусств – литературу, живопись, музыку, хореографию. Это таинственный край, полный чудес. В нем ребенок радуется, играя, а через игру он познает мир, окружающую действительность. Но театр – это еще и эмоционально-эстетическое средство воспитания детей.

Занятия театром всегда несут детям радость, пользуются у них неизменной любовью, но не только в этом их ценность. Где еще, как не в театральном игровом действии раскрыться дошкольнику, открыть свой внутренний мир? Любые выдумки, наблюдения из окружающей жизни ребенок вносит в игру, воплощает в игровые персонажи, действия, получая от этого огромное удовольствие. Совершенствование речи в процессе театрализации тесно связано и с умственным развитием.

Познавая художественные произведения, дети усваивают мудрость, духовное богатство, доброту, жизнелюбие, веру в справедливость, уважение к человеку, бережное отношение к природе [3, с. 7].

Занятия театральным творчеством способствуют удовлетворению потребности детей в самоутверждении. Если у ребенка хорошо получается исполнение народной песни, танца, он может рассказать сказку, потешку, вспомнить к месту пословицу, то он чувствует себя уверенно среди своих сверстников.

Результаты многочисленных психологических исследований показывают, что человек считает себя успешным, когда становится профессионалом, имеет крепкую семью и друзей, на которых можно положиться. И, соответственно, многие родители задаются вопросом: что нужно сделать, чтобы воспитать успешного ребенка.

Практически у каждого ребенка в определенные моменты жизни возникают некоторые затруднения, связанные с общением. У него уже сформированы коммуникативные способности, но их необходимо поддерживать и развивать. Не ошибаясь, он не научится эффективно, без конфликтов и стеснения общаться. Посещая театральную студию (кружок), под руководством взрослого ребенок пробует развить некоторые умения, что пригодятся ему в реальном общении, через игры [2, с. 9].

Игра – это любимое занятие детей. Играя, ребенок раскрывается, раскрепощается, становится свободным, веселым. Театр – искусство коллективное, и изначально первой задачей является сплочение дружного творческого коллектива. Впервые придя на занятие, ребята испытывают большие затруднения в общении: они стесняются педагога, друг друга, боятся выходить на сцену, при виде зрителя не могут говорить громко и четко. И чтобы помочь ребятам, мы используем на своих занятиях развивающие театральные игры. Игра как особая форма общения в процессе театральной деятельности представляет собой комплекс специально подобранных заданий и упражнений, направленных на развитие у детей основных психологических процессов (внимания, памяти, воображения, речи), являющихся основополагающими компонентами актерской деятельности [1, с. 8].

Упражнения «Я и мое тело» направлены на преодоление замкнутости, пассивности, скованности, а также на двигательное раскрепощение. Только физически свободно чувствующий себя ребенок спокоен и психологически защищен.

«Я и мой язык» – игры и упражнения, направленные на развитие языка жестов, мимики и пантомимики, на понимание того, что кроме речевых существуют и другие средства общения.

«Я и мои эмоции» – игры, направленные на знакомство с эмоциями человека, осознание своих эмоций, а также на распознавание эмоциональных реакций других людей и развитие умения адекватно выражать свои эмоции.

«Я и другие» – игры, направленные на развитие у детей навыков совместной деятельности, чувства общности, понимания индивидуальных особенностей других людей, формирование внимательного, доброжелательного отношения к людям и друг к другу.

В нашем саду созданы все условия для осуществления деятельности кружка «Театральная шкатулка». Как известно, искусство обладает особой энергетикой, воздействующей на внутренний мир человека. Мы готовим и ставим сказки, инсценировки, небольшие литературные концерты.

Постигать азы театрального искусства наши дети начинают с 3–4 лет в театрализованных играх. Участвуя в них, они удовлетворяют потребности в самовыражении, обогащают свой социальный опыт, совершенствуют пространственные ориентировки и диалогическую речь, развивают коммуникативные и умственные способности.

Театрализованные игры в этом возрасте направлены на развитие мышления, речи, памяти. Для развития речи и обогащения словаря используются потешки, прибаутки, считалочки (например, «Мышки водят хоровод», «Кисонька-Мурысонька»), дети их с удовольствием обыгрывают. Для формирования представлений о месте действия игровых сюжетов используются условные декорации: лес, деревья – картон, лужайка – отрез зеленой ткани, река – голубая атласная лента и т. д. [1, с. 6].

Творчество в этом возрасте начинается с магического «если бы», т. е. в вымышленных обстоятельствах. Эти условия легко принимаются детьми, и они начинают действовать в

предложенной ситуации. Например: поиграть с кубиком, будто это пирожное, телефон, бутылочка сока, шоколадка; показать пантомиму, чтобы остальные дети угадали, какой товар нужен покупателю («Магазин игрушек», «Магазин строительных материалов»). В этом возрасте активно используются упражнения, способствующие передаче различных эмоциональных состояний в сочетании с характерной пластикой персонажа («Трусливый заяц», «Злой волк», «Хитрая лиса», «Важный медведь»). Хорошо также использовать игры для снятия мышечного напряжения (махи руками, потряхивание ими), знакомства с простейшими способами передачи образа («Машины едут», «Горошины катятся» и др.), формирования умения передавать образ при помощи имитирующих и условно-игровых движений («Утром просыпаемся», «Звездочки», «Утро – вечер» и др.).

«Волшебников» в возрасте 4–5 лет обучают умению работать с куклами: на гапите, тростевыми куклами, марионетками. Дети самостоятельно придумывают диалоги героев, опираясь на сюжеты знакомых сказок, проявляют свои индивидуальные способности, подбирая выразительные средства (движения, мимику, жесты, интонацию голоса), разыгрывают этюды.

«Удивление». Мальчик очень удивился: он увидел, что фокусник посадил в пустой ящик кошку, а когда открыл его, оттуда выпрыгнула собака. Мимика: рот раскрыт, брови и верхние веки приподняты.

«Сердитый дедушка». Петя приехал к бабушке и сразу же пошел гулять. Бабушка рассердилась, что Петя без спросу вышел за калитку. Мимика: нахмуренные брови.

Дети разыгрывают также этюды с куклой на ширме. Например, по краю ширмы идет кукла Маша, останавливается в центре ширмы, оглядывается по сторонам, кого-то ищет, но, не найдя, идет дальше.

В процессе развития театрализованной игры дети учатся действовать словом, поэтому обязательной в этом возрасте является речевая гимнастика (например, «Качели») для развития речевого аппарата.

На качелях я качаюсь
И все выше поднимаюсь.
Вверх – вниз,
Вверх – вниз,
Я лечу ввысь!

Гимнастику нужно повторить четыре раза: в первый раз голос звучит громко, во второй раз – тихо, в третий раз – быстро, в четвертый – медленно.

В возрасте 5–6 лет дети знакомятся с театром как видом искусства, получают представление о том, как устроен театр, люди каких профессий работают в нем, как ведут себя зрители; учатся изображать героев, их эмоциональное состояние, настроение, оценивать свои поступки и поступки товарищей, а также действия персонажей.

Музыкальный руководитель в детском саду с целью совершенствования исполнительских умений при создании художественного образа предлагает детям использовать игровые, песенные, танцевальные импровизации под музыкальное сопровождение. В этом возрасте дети проявляют свои творческие возможности в сюжетно-ролевых танцах, например: «Послушай музыку – выбери для движений под эту музыку атрибуты, с которыми ты сможешь танцевать», «Послушай музыку – изобрази кошку, комара, лягушку. Передай их настроение», «Послушай музыку – сочини движения к русскому народному танцу, польке, вальсу».

В нашем арсенале имеются игры и упражнения, которые помогают развивать у детей 5–6 лет вербальную и невербальную речь. Например, упражнения:

«Иди сюда» – вытянуть руку вперед, ладони вверх, а затем махнуть к себе.

«Уходи» – согнуть руки перед грудью, кисти от себя, махнуть от себя.

«Плач» – лицо закрыто руками, наклонить голову вперед, вниз, плечи вздрагивают.

Игры-имитации (для развития пантомимики) «Кто лучше покажет позу?», «Кто лучше пробежит мышкой?», «Мы – обезьянки» и т.п.

К 6–7 годам у детей накапливается большой опыт в театрализованной деятельности. Они уже могут самостоятельно импровизировать, разыгрывать сюжет без предварительной подготовки; это сложная, но интересная игра, так как необходимо владеть выразительными интонациями, соответствующей мимикой.

Особое внимание в данном возрасте уделяется выразительным движениям, которые способствуют невербальному общению. Цели достигаются путем развития пластики детей. С целью овладения образно-пластическим взаимодействием используются упражнения серии «Лепим из глины»: «Лиса», «Белочка», «Медведь» (передать не только характерные жесты, но и взаимодействие персонажей с музыкой), «Цветы» (передача превращения из одного состояния в другое: вырастают, расцветают, оживают, увядают).

В нашей студии «Театральная шкатулка» начинающие артисты оттачивают свое актерское мастерство по нескольким направлениям.

1. *Основы театральной культуры.* В игре, в процессе просмотра спектакля или видеозаписи дети получают представление об истории возникновения театрального искусства, знакомятся с театральными костюмами, с видами театрального искусства – драматическим, музыкальным, с национальными видами театра, с правилами поведения в театре.

2. *Техника сценической речи.* Ребенок учится говорить на сцене – более четко, звучно, выразительно. Занятия начинаются с обучения ребенка правильному дыханию. В дальнейшем работа идет над дикцией, диапазоном звучания, силой голоса, темпом речи. Все эти компоненты отрабатываются на скороговорках и стихотворениях.

3. *Выразительное движение, пластика тела.* Они являются средством перевоплощения. Поэтому, прежде чем начать репетицию, проводим с детьми разминку с целью развития мышечной свободы. Для этого используются упражнения на напряжение и расслабление различных групп мышц, вплоть до расслабления всего тела.

4. *Кукловодство.* Дети учатся управлять верховыми, напольными, ростовыми куклами. Прежде чем начать работу над этюдом, ребенку предлагают познакомиться с куклой, подержать ее в руках, хорошо рассмотреть. Затем оживить куклу, придумать походку, подобрать соответствующий голос. Детям рассказываем, что кукла умеет почти все: стоять, сидеть, танцевать, а также обижаться, стесняться, быть грустной или веселой.

5. *Основы актерского мастерства.* Учим ребенка удивляться, подмечать необычное в себе и в окружающих, развиваем наблюдательность, память, воображение и фантазию. Это позволит ребенку быть не только раскованным и интересным на сцене, но и коммуникабельным, приспособленным к различным жизненным ситуациям.

В начале работы нужно научить детей преодолевать страх говорить перед всеми детьми так, чтобы тебя услышали. Для этого мы включили в совместную деятельность задания на развитие зрительного внимания и силы голоса. Основное правило: ребенок не должен ощущать, что его обучают, нужно занять интересным для него процессом – игрой мелкими игрушками или же любимыми предметами.

Затем переходим к работе на развитие пантомимики. Задания такие: покажи, как Лиса смотрит в зеркало, садится на стул; покажи руками – стой на месте, иди со мной, до свидания, давай помиримся.

Далее следуют этюды на развитие воображения, такие как: передай книгу, как будто это – кирпич, кусок торта, мыльный пузырь.

Дальнейшая работа направлена на развитие общения (диалогической речи). Чтобы сделать упражнения более доступными, начинаем с «кукольных» разговоров и сценок, поскольку использование кукол снимает психическое напряжение, переносит внимание с собственного «я» на другой объект (куклу-щит). Задания: куклы встречаются друг с другом, здороваются, поздравляют, дарят подарки и т. д.

Такой стиль общения с детьми развивает творческие и коммуникативные способности, умение сочувствовать и сопереживать, делает процесс общения правдивым. Контакт со взрослым (телесный и эмоциональный) чрезвычайно важен для развития ребенка, его здоровья – духовного и физического.

Необходимо широко использовать театрализованную деятельность в работе с детьми, поскольку она несет в себе необычайный положительный заряд.

Литература

1. Антипина А.Е. Театрализованная деятельность в детском саду. Игры, упражнения, сценарии. М., 2016. 128 с.
2. Доломанова Н.Н. Подвижные игры с песнями в детском саду. М., 2015. 112 с.
3. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. СПб., 2010. 160 с.
4. Комарова Т.С., Ратанова Т.А., Быховец Г.В. Народное искусство в воспитании детей. М., 2012. С. 3–22.
5. Леонов Л.М., Аникин В.П. Народный театр. М., 2011. 542 с.
6. Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 4–5 лет. М., 2013. 132 с.

©Шишкина Н.А., 2020